

Öğretmenevlerinin Hizmet Kalitesi Üzerine Bir İnceleme: Ordu ili Örneği

An Investigation on the Service Quality of Teachers' Houses: The Case of Ordu Province

Ahmet OVALI¹

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0004-7246-4100, Ordu, Türkiye

ÖZET

Öğretmen algılarına göre öğretmenlerinin hizmet kalitesinin belirlenmesine yönelik bu araştırma tarama modeli ile yürütülmüş olup 2023-2024 eğitim yılında Ordu merkezdeki resmi okullarda çalışan 219 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri; Bayar vd. (2022)'nin geliştirdiği "Öğretmenevlerine Yönelik Hizmet Kalitesi Ölçeği" ile çevrim içi yöntemle toplanmış olup SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin öğretmenlerinin hizmet kalitesi algı ortalamalarının birbirine yakın ve ortalama seviyede olduğu, cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre istatistiksel düzeyde farklılaşma olduğu ancak eğitim düzeyi, yaş ve kıdem aralığına göre istatistiksel düzeyde farklılaşma olmadığı sonucuna ulaşılmış olup uygulayıcı ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Öğretmenevi, Hizmet Kalitesi.

ABSTRACT

This research, which aims to determine the service quality of teacher houses according to teachers' perceptions, was conducted with a survey model and was carried out with 219 teachers working in public schools in the centre of Ordu in the 2023-2024 academic year. The data of the study were collected online with the "Service Quality Scale for Teachers' Houses" developed by Bayar et al. (2022) and analysed with SPSS software. According to the findings of the research, it was concluded that teachers' perceptions of the service quality of teachers' houses were close to each other and at an average level, there was a statistical differentiation according to gender and marital status variables, but there was no statistical differentiation according to education level, age and seniority range, and suggestions were made for practitioners and researchers.

Keywords: Teacher, Teachers' Home, Service Quality.

GİRİŞ

Ulaşım, eğitim, bankacılık, sigortacılık, turizm, sağlık ve iletişim gibi alanları kapsayan hizmet sektöründe birçok firma faaliyet göstermektedir (Yurttakalan & Yıldız, 2023). 21. yüzyılda hizmet sektörü dünyadaki tüm ülkelerin ekonomilerinin önemli bir parçasıdır ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin büyümesine önemli katkılar sağlamaktadır (Aygün & Akyüz, 2023). Hizmet sektörünün dünyada hızla büyümesiyle birlikte hizmet sektörüyle ilgili olarak hizmet kalitesi, kalitenin ölçülmesi, verimliliğin artırılması ve müşteri memnuniyeti gibi konular dikkat çekmekte ve yönetim alanındaki değişimler hizmet sektörüne de yansımaktadır (Göndelen, 2007). Hizmet kalitesi, hizmeti veren ve alan kişiye, verildiği yere ve zamana göre değişmektedir (Ersöz vd., 2009). Hizmetin niteliği, kalitesi, kapasitesi ve kapsamı değişkenlik gösterir. Bu değişkenlik zamandan zamana, alıcıdan alıcıya, üreticiden üreticiye, üretici ve tüketici arasındaki ilişkiye göre, mevcut duruma göre ortaya çıkabilir (Bulgan & Gürdal, 2005). İnsanlar çevrelerini algılama, gözlemlene ve dokunma yoluyla deneyimlerler. Bu nedenle, konaklama organizasyonlarının fiziksel, sunum, ilgi, güvenlik, hijyen gibi özellikleri müşterinin algısını ve değerlendirmesini etkileyebilir (Doğan, 2023).

Açıldıkları ilk yıllarda sadece öğretmenlere konaklama hizmeti veren öğretmenleri, günümüzde farklı sektörlerde hizmet veren işletmeler haline gelmiştir (Vatanartıran & Güvenç, 2014). Öğretmenevi, öğretmenleri ve akşam sanat okullarının temel amacı eğitimcilerin sosyo-kültürel ihtiyaçlarına ve mesleki eğitim alanındaki gelişimlerine yönelik faaliyetleri mümkün olduğunca desteklemektir (MEB, 2022). Ayrıca mesleki ve teknik eğitim okullarında eğitim gören öğrencilere yönelik staj ve çıraklık beceri eğitimlerine de yardımcı olmaktadır (Kahraman, 2020). Öğretmenevlerinin tüm faaliyetleri, Millî

Citation: Ovalı, A. (2024) "Öğretmenevlerinin Hizmet Kalitesi Üzerine Bir İnceleme: Ordu ili Örneği", International QMX Journal, 3(2), 1129-1135. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Destek Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilmektedir (Vatanartıran & Güvenç, 2014). Öğretmenevleri kurulduğu günden bu yana donanım ve hizmet anlamında büyük ilerleme kaydettiği, müşteri ihtiyaçlarının sürekli tekrarlandığı ve sürekli yeni ihtiyaçların farklılaştığı bu süreçte %50'nin üzerinde doluluk oranına ulaşmak aynı zamanda sürdürülebilirliği sağlandığının da önemli bir göstergesidir (Bayar vd., 2022).

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde bankacılık (Çiçek & Doğan, 2009; Yurttakalan & Yıldız, 2023), konaklama işletmeleri (Dalgıç, 2013; Doğan, 2023), freight forwarder (lojistik) işletmeleri (Aygün & Akyüz, 2023), online alışveriş siteleri (Öztürk, 2023), sağlık kurumları (Semiz vd., 2023), havayolu (Yomralıoğlu & Çilingir Ük, 2023) gibi hizmet sektörlerine yönelik araştırmaların yapıldığı konaklama hizmetlerinden sayılabilecek öğretmenevleriyle (Akdeniz, 2021; Bayar vd., 2022; Ersöz vd., 2009; Gündelen, 2007; Vatanartıran & Güvenç, 2014) ilgili araştırmalara da yer verildiği görülmektedir. Hizmetlerin özelliklerinden dolayı kalitenin ölçümü her zaman önemli bir yer tutmakta ve hizmet sektörünün son yıllardaki gelişiminin de etkisiyle hizmet kalitesine yönelik araştırmalar derinleşmeye devam etmektedir. Araştırmada, öğretmenevlerini en çok kullanan öğretmen algılarına göre öğretmenevlerinin hizmet kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ile öğretmenevlerinin hizmet kalitesinin artırılması, eksiklikler çerçevesinde gerekli somut değişikliklerin yapılmasına olanak sağlaması, öğretmenevlerinin sektördeki rekabet sürecine uyum sağlaması, uygulayıcılara fikir vermesi ve literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.

HİZMET KALİTESİ

Hizmet, fiziksel varlığı olmayan, insan ve araçların çabalarıyla oluşturulan, müşterilere doğrudan fayda sağlayan ürünlerdir (Akdeniz, 2021). Hizmet alanında kaliteyi müşteriler belirler ve müşterilerin kaliteye nasıl baktığı çok önemlidir. Müşterilerin hizmet beklentilerini anlamak, kaliteli hizmeti tanımlamanın ve sunmanın en önemli adımıdır (Dalgıç, 2013). Başka bir deyişle etkin hizmet kalitesi, müşteri beklentileri ile algıları arasındaki boşluğun kapatılmasıyla sağlanır (Yomralıoğlu & Çilingir Ük, 2023). Hizmet ister bireyler tarafından ister makineler tarafından sağlansın fiziksel varlığı olmayan ve insanın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlanmış davranışlardır (Kahraman, 2020). Soyutluk, eşzamanlılık, heterojenlik ve dayanıksızlık gibi özellikler hizmetleri mallardan ayıran özellikler olup hizmet kalitesinin belirlenmesini de zorlaştırmaktadır (Çiçek & Doğan, 2009).

Hizmet kalitesi, hizmet sürecindeki beklentileri ve hizmet sonrasında algılanan kalite (Doğan, 2023); işletmenin sunduğu hizmetlerin müşteri beklentilerini karşılama ölçüsü (Semiz vd., 2023); hizmetin, alıcının ihtiyaç ve beklentilerine uygun özellik ve niteliklere sahip olma düzeyi (Bulgan & Gürdal, 2005) olarak ifade edilmektedir. Hizmet kalitesi, sunulan hizmetlerin müşteri beklentilerini ne ölçüde karşıladığının ölçüsüdür. Kaliteli hizmet sunmak müşteri beklentilerini karşılamak anlamına gelir (Ersöz vd., 2009). Fiziksel kalite hizmetin fiziksel unsurlarını, kurumsal kalite firmanın imaj ve görünümünü, interaktif kalite ise çalışanlar ile müşteriler ve müşteriler ile diğer müşteriler arasındaki ilişkiyi ifade eder (Keleş Aydın, 2022).

Hizmet kalitesinin boyutları ise güvenilirlik, heveslilik, yeterlilik, ulaşılabilirlik/erişilebilirlik, saygı, iletişim, inanılabilirlik, güvenlik, müşteriye anlama, fiziksel varlıklar şeklinde sıralanmaktadır (Akdeniz, 2021). Hizmet kalitesini ölçen ilk modeli Grönroos önermiş, sonrasında ise Parasuraman ve arkadaşları tarafından SERVQUAL modeli ile Cronin ve Taylor tarafından geliştirilen SERPERF modeli literatürde yaygın olarak benimsenmiştir (Çiçek & Doğan, 2009).

Giderek artan rekabet ortamında kaliteli hizmet sunmak güçlü bir silah olarak görülmektedir. Bir şirketin güvenilir olabilmesi için öncelikle kaliteli ürün üretme ve teslim etme imajını oluşturması gerekir (Öztürk, 2023). Hizmet sektörlerinin çoğunda giderek artan rekabet ortamı nedeniyle birçok kuruluş, sundukları hizmetlerin kalitesini rakiplerine karşı açık bir avantaj elde etmede önemli bir etken olarak görmektedir (Yurttakalan & Yıldız, 2023). Müşteri, kaliteyi kendine göre yorumlayarak sunulan hizmet ile beklediği hizmet arasında kıyaslama yapar. Müşterinin hizmet algısı yüksekse müşteri hizmet kalitesine ilişkin olumlu bir değerlendirme yapacaktır (Bayar vd., 2022).

YÖNTEM

Araştırma Yöntemi

Öğretmen algılarına göre öğretmenlerinin hizmet kalitesinin belirlenmesine yönelik bu araştırma tarama modeli ile yürütülmüştür. Katılımcıların bir konu veya olayla ilgili görüşlerini veya belirli özelliklerini belirlemek amacıyla veri toplamak amacıyla yapılan araştırmalara tarama araştırması denir (Büyüköztürk vd., 2013).

Evren ve Örneklem

2023-2024 eğitim yılında Ordu merkezdeki resmi okullarda çalışan 1429 öğretmen araştırma evrenini oluştururken anketi gönüllü cevaplayan 219 öğretmen ise örnekleme oluşturmaktadır. Örnekleme ilişkin analiz sonuçları aşağıdaki tabloya aktarılmıştır.

Tablo 1. Araştırma Örneklemine İlişkin Demografik Özellikler

Değişken	Grup	f	%	Değişken	Grup	f	%
Cinsiyet	Kadın	113	51,6	Eğitim Durumu	Lisans	174	79,5
	Erkek	106	48,4		Lisansüstü	45	20,5
Medeni Durum	Evli	180	82,2	Yaş	20-29	28	12,8
	Bekar	39	17,8		30-39	94	42,9
Kıdem	0-10	68	31,1		40-49	83	37,9
	11-19	87	39,7		50 ve üzeri	14	6,4
	20 ve üzeri	64	29,2		Toplam	219	100,0

Tablo 1 incelendiğinde araştırma örnekleminin %51,6'sının kadın, %48,4'ünün erkek; %82,2'sinin evli, %17,8'inin erkek; %31,1'inin 0-10 yıl, %39,7'sinin 11-19 yıl, %29,2'sinin 20 ve üzeri yıl deneyime sahip olan; %79,5'inin lisans, %20,5'inin lisansüstü düzeyde eğitim alan, %12,8'inin 20-29, %42,9'unun 30-39, %37,9'unun 40-49, %6,4'ünün ise 50 ve üzeri yaş aralığında olan toplam 219 öğretmenden oluştuğu anlaşılmaktadır.

Veri Toplama Aracı

Araştırmanın verileri, demografik sorular ve Bayar vd. (2022)'nin geliştirdiği "Öğretmenevlerine Yönelik Hizmet Kalitesi Ölçeği" ile toplanmıştır. Ölçek, 5'li likert tarzında 15 madde ve 2 faktörden (Hizmet Kalitesi 1-9, Yönetim Politikası 10-15) oluşmaktadır. Ölçek maddelerinin iç tutarlılık katsayısının 0.943 olduğu ifade edilmektedir.

Verilerin Toplaması ve Analizi

Araştırmada anket yönetimi kullanılarak veriler Google Form çevrimiçi yöntemle toplanmış ve SPSS programına uygun hale getirilerek analiz edilmiştir. Hizmet kalitesi ($\alpha=0.957$), yönetim politikası ($\alpha=0.874$) ve ölçek genelinin ($\alpha=0.962$) iç tutarlılık katsayılarının genel güvenilirliğinin çok yüksek olduğu görülmüştür. Hizmet kalitesi (-,437/-,448), yönetim politikası (-,401/-,296) ve ölçek genelinin (-,419/-,317) basıklık ve çarpıklık aralığının +1/-1 aralığında olduğu görülmüş ve ilişki analizinde t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizleri kullanılmıştır.

BULGULAR

Öğretmen algılarına göre öğretmenlerinin hizmet kalitesine ilişkin analiz sonuçları aşağıdaki tabloya aktarılmıştır.

Tablo 2: Öğretmen Algılarına Göre Öğretmenevlerinin Hizmet Kalitesi

Boyut	n	x	Sd.
Hizmet Kalitesi	219	3,35	1,04
Yönetim Politikası	219	3,43	0,98

Tablo 2 incelendiğinde öğretmen algılarına göre öğretmenlerinin hizmet kalitesi alt boyutunun 3,35 ortalama ile orta, yönetim politikası alt boyutunun ise 3,43 ortalama ile biraz yüksek düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Genel olarak öğretmenlerin öğretmenlerinin hizmet kalitesi algı ortalamalarının birbirine yakın ve ortalama seviyede olduğu ifade edilebilir.

Cinsiyete bağılı olarak öğretmenlerinin hizmet kalitesine ilişkin öğretmen algılarının farklılaşp farklılaşmadığına ilişkin analiz sonuçları aşağıdaki tabloya aktarılmıştır.

Tablo 3: Cinsiyete Göre Öğretmenlerinin Hizmet Kalitesine İlişkin Öğretmen Algılarındaki Farklılaşma

Grup	n	Hizmet Kalitesi		Yönetim Politikası	
		x	Sd	x	Sd
Kadın	113	3,12	1,00	3,29	0,89
Erkek	106	3,60	1,03	3,58	1,04
F		0,256		3,411	
t		-3,482		-2,195	
p (2-tailed)		0,001		0,029	

Tablo 3 incelendiğinde cinsiyete bağılı olarak öğretmenlerinin hizmet kalitesine ilişkin öğretmen algılarının hem hizmet kalitesi ($t=-3,482$; $p=0,001<0,05$) hem de yönetim politikası ($t=-2,195$; $p=0,029<0,05$) alt boyutunda erkek öğretmenlerin daha olumlu algıya sahip oldukları anlaşılmaktadır. Genel olarak ortalamalar arasında çok bir farklılık olmasa da erkek öğretmenlerin öğretmenlerinin hizmet kalitesi algılarının kadın öğretmenlere göre daha olumlu olduğu ifade edilebilir.

Medeni duruma bağılı olarak öğretmenlerinin hizmet kalitesine ilişkin öğretmen algılarının farklılaşp farklılaşmadığına ilişkin analiz sonuçları aşağıdaki tabloya aktarılmıştır.

Tablo 4: Medeni Duruma Göre Öğretmenlerinin Hizmet Kalitesine İlişkin Öğretmen Algılarındaki Farklılaşma

Grup	n	Hizmet Kalitesi		Yönetim Politikası	
		x	Sd	x	Sd
Evlü	180	3,30	1,05	3,36	0,98
Bekar	39	3,61	0,98	3,76	0,90
F		0,007		0,375	
t		-1,690		-2,354	
p (2-tailed)		0,092		0,019	

Tablo 4 incelendiğinde medeni duruma bağılı olarak öğretmenlerinin hizmet kalitesine ilişkin öğretmen algılarının hizmet kalitesi ($t=-1,690$; $p=0,092>0,05$) alt boyutunda istatistiksel düzeyde farklılaşma olmadığı ancak yönetim politikası ($t=-2,354$; $p=0,019<0,05$) alt boyutunda bekar öğretmenlerin evlilere oranla daha olumlu algıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Genel olarak ortalamalar arasında çok bir farklılık olmasa da bekar öğretmenlerin öğretmenlerinin hizmet kalitesi algılarının evli öğretmenlere göre daha olumlu olduğu ifade edilebilir.

Eğitim düzeyine bağılı olarak öğretmenlerinin hizmet kalitesine ilişkin öğretmen algılarının farklılaşp farklılaşmadığına ilişkin analiz sonuçları aşağıdaki tabloya aktarılmıştır.

Tablo 5: Eğitim Düzeyine Göre Öğretmenlerinin Hizmet Kalitesine İlişkin Öğretmen Algılarındaki Farklılaşma

Grup	n	Hizmet Kalitesi		Yönetim Politikası	
		x	Sd	x	Sd
Lisans	174	3,29	1,07	3,40	0,98
Lisansüstü	45	3,59	0,91	3,55	0,96
F		2,159		0,432	
t		-1,739		-0,876	
p (2-tailed)		0,083		0,382	

Tablo 5 incelendiğinde eğitim düzeyine bağılı olarak öğretmenlerinin hizmet kalitesine ilişkin öğretmen algılarının hem hizmet kalitesi ($t=-1,739$; $p=0,083>0,05$) hem de yönetim politikası ($t=-0,876$; $p=0,382>0,05$) alt boyutunda istatistiksel düzeyde farklılaşma olmadığı anlaşılmaktadır. Genel olarak eğitim düzeyi ne olursa olsun öğretmenlerin öğretmenlerinin hizmet kalitesi algılarının benzer şekilde olduğu ifade edilebilir.

Yaş aralığına bağılı olarak öğretmenlerinin hizmet kalitesine ilişkin öğretmen algılarının farklılaşp farklılaşmadığına ilişkin analiz sonuçları aşağıdaki tabloya aktarılmıştır.

Tablo 6: Yaş Aralığına Göre Öğretmenevlerinin Hizmet Kalitesine İlişkin Öğretmen Algılarındaki Farklılaşma

Grup	n	Hizmet Kalitesi		Yönetim Politikası	
		x	Sd	x	Sd
20-29	28	3,76	1,01	3,70	0,93
30-39	94	3,26	1,05	3,42	0,97
40-49	83	3,33	1,04	3,37	1,00
50 ve üzeri	14	3,25	1,01	3,32	0,93
F		1,755		0,845	
p		0,157		0,471	

Tablo 6 incelendiğinde yaş aralığına bağlı olarak öğretmenevlerinin hizmet kalitesine ilişkin öğretmen algılarının hem hizmet kalitesi ($F=1,755$; $p=0,157>0,05$) hem de yönetim politikası ($F=0,845$; $p=0,471>0,05$) alt boyutunda istatistiksel düzeyde farklılaşma olmadığı anlaşılmaktadır. Genel olarak yaş aralığı ne olursa olsun öğretmenlerin öğretmenevlerinin hizmet kalitesi algılarının benzer şekilde olduğu ifade edilebilir.

Kıdem aralığına bağlı olarak öğretmenevlerinin hizmet kalitesine ilişkin öğretmen algılarının farklılaşma farklılaşmadığına ilişkin analiz sonuçları aşağıdaki tabloya aktarılmıştır.

Tablo 7: Kıdem Aralığına Göre Öğretmenevlerinin Hizmet Kalitesine İlişkin Öğretmen Algılarındaki Farklılaşma

Grup	n	Hizmet Kalitesi		Yönetim Politikası	
		x	Sd	x	Sd
0-10	68	3,45	1,00	3,53	0,89
11-19	87	3,23	1,07	3,33	1,00
20 ve üzeri	64	3,41	1,06	3,47	1,02
F		1,006		0,872	
p		0,367		0,420	

Tablo 7 incelendiğinde kıdem aralığına bağlı olarak öğretmenevlerinin hizmet kalitesine ilişkin öğretmen algılarının hem hizmet kalitesi ($F=1,006$; $p=0,367>0,05$) hem de yönetim politikası ($F=0,872$; $p=0,420>0,05$) alt boyutunda istatistiksel düzeyde farklılaşma olmadığı anlaşılmaktadır. Genel olarak kıdem aralığı ne olursa olsun öğretmenlerin öğretmenevlerinin hizmet kalitesi algılarının benzer şekilde olduğu ifade edilebilir.

SONUÇ

Öğretmen algılarına göre öğretmenevlerinin hizmet kalitesinin belirlenmesine yönelik yapılan araştırma bulgularına göre öğretmenlerin öğretmenevlerinin hizmet kalitesi algı ortalamalarının birbirine yakın ve ortalama seviyede olduğu, cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre istatistiksel düzeyde farklılaşma olduğu ancak eğitim düzeyi, yaş ve kıdem aralığına göre istatistiksel düzeyde farklılaşma oluşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Gündelen (2007)'nin çeşitli illerdeki öğretmenevlerinin hizmet kalitesi ve müşteri tatminine yönelik yapılan araştırmada müşteri beklentilerine göre müşteri hizmet performansı algılarının düşük olduğu; Ersöz vd. (2009)'nin SERVQUAL yöntemiyle Kırıkkale ve Eskişehir öğretmenevlerinin hizmet kalitesine yönelik araştırmada Eskişehir öğretmenevinin heveslilik, güvenilirlik, güvence, fiziksel özellikler ve empati boyutlarında daha kaliteli hizmet sunduğu, Kırıkkale öğretmenevinin ise güvenilirlik ve güvence boyutunda beklenen kalitede olmadığı; Vatanartıran ve Güvenç (2014)'in İstanbul'daki bazı öğretmenevlerine yönelik araştırmada hizmet kalitelerinin yeterince iyi olmadığı, fiziki ve sosyal yönlerinin geliştirilmesi gerektiği; Bayar vd. (2022)'nin Hatay/Dörtöyol'daki öğretmenevinin hizmet kalitesine yönelik yaptıkları araştırmada öğretmenlerin hizmet kalitesi algılarının yüksek, yönetim politikası algılarının çok yüksek düzeyde olduğu, cinsiyete göre farklılaşma oluşurken kıdeme göre farklılaşma oluşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Alan yazındaki çalışmalar incelendiğinde yıllara göre öğretmenevlerinin hizmet kalitesinin farklılaştığı, öğretmenlerin veya öğretmenevlerini tercih eden müşterilerin memnuniyet ve hizmet kalitesine ilişkin algılarının da yıllar içerisinde arttığı ancak bu gelişim ve değişimin yeterli olmadığı da gözden kaçmamalıdır.

ÖNERİLER

Araştırma sonuçları doğrultusunda öğretmenevlerinin yönetim ve çalışanlarının seçiminde uzmanlık kriterinin baz alınması, görev dağılımının belli bir düzene göre belirlenmesi, yönetim ve personelin hizmet sunumu konusunda eğitime tabi tutulması, kurum içerisinde uygun ve açık bir iletişim ortamının sağlanması, ön plandaki personelin de kararlara katılımının sağlanması, ara ara müşteri memnuniyetine yönelik anket vb çalışmalar yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi, kadın ve evli müşterilerin hizmet kalitesini ve yönetim politikasının gözden geçirilmesi ve bu doğrultularda çalışmalar yapılması, ülkedeki büyük çaplı öğretmenevlerinin örnekleme dahil edilerek yeniden araştırılması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

Akdeniz, E. (2021). Bireyin hizmet kalitesi boyutlarını değerlendirmesi, öğretmenevlerinin sıralanması ve en iyisinin seçimi. *Atlas Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(6), 46–54.

Aygün, C., & Akyüz, İ. (2023). Freight forwarder işletmelerinde esnekliğin ve sunulan hizmet kalitesinin güven, müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerine etkisi. *The Journal of International Scientific Researches*, 8(3), 305–322.

Bayar, M., Dal, H., & Toran Özkan, S. (2022). Öğretmen algılarına göre öğretmenevlerine yönelik hizmet kalitesinin belirlenmesi. *Balkan & Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS)*, 8, 224–228.

Bulgan, U., & Gürdal, G. (2005). Hizmet kalitesi ölçülebilir mi? ÜNAK'05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması, 240–259.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri* (14. Basım). Pegem Akademi.

Çiçek, R., & Doğan, İ. C. (2009). Müşteri memnuniyetinin artırılmasında hizmet kalitesinin ölçülmesine yönelik bir araştırma: Niğde ili örneği. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 11(1), 199–217.

Dalgıç, A. (2013). Hizmet sektöründe hizmet kalitesinin ölçümü ve hizmet kalitesini etkileyen faktörler: Antalya'da hizmet kalitesi ölçümüne yönelik bir uygulama. *Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın*.

Doğan, Y. (2023). Konaklama tesislerinde hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine etkisi. *Journal of Tourism & Gastronomy Studies*, 11(3), 1996–2013.

Ersöz, S., Pınarbaşı, M., Türker, A. K., & Yüzükırmızı, M. (2009). Hizmet kalitesinin SERVQUAL metodu ile ölçümü ve sonuçların yapısal eşitlik modelleri ile analizi: Öğretmen evi uygulaması. *International Journal of Engineering Research and Development*, 1(1), 19–27.

Göndelen, D. (2007). Öğretmenevlerinde hizmet kalitesi, müşteri tatmininin ölçülmesi uygulaması ve müşteri tatminini artırmaya yönelik bir eğitim modeli. *Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara*.

Kahraman, H. (2020). Öğretmenevleri, öğretmenevi ve akşam sanat okulları rehberlik ve denetim rehberinin yasal metinler ve alanyazın temelinde incelenmesi. *E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 11(3), 123–138.

Keleş Aydın, A. (2022). Öğretmenevlerinde muhasebe uygulamalarının tekdüzen muhasebe sistemi açısından değerlendirilmesi ve bir vaka çalışması. *Yüksek Lisans Tezi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çankırı*.

MEB. (2022). Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenevi ve akşam sanat okulları uygulama yönetmeliği. *MEB Tebliğler Dergisi*, 85(2773), 859–878.

Öztürk, O. (2023). Online hizmet kalitesini etkileyen faktörler ve online hizmet kalitesi algısının pandemi öncesi ve pandemi süresince karşılaştırılması: Bir araştırma. *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 21(50), 987–1016.

Semiz, B. B., Semiz, T., & Güneş, K. (2023). Sağlık kurumlarında algılanan hizmet kalitesinin ve hasta memnuniyetinin ölçülmesine yönelik bir araştırma. *Business & Management Studies: An International Journal*, 11(3), 1130–1151.

Vatanartıran, S., & Güvenç, M. L. (2014). İstanbul ilindeki öğretmenlerin, öğretmenleri üzerine görüşleri. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(51), 168–181.

Yomralıoğlu, T., & Çilingir Ük, Z. (2023). Havayolu işletmelerinde hizmet kalitesi göstergelerinin ağırlıklandırılmış yorumlayıcı yapısal modelleme ile değerlendirilmesi. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, 38, 159–180.

Yurttakalan, Ö., & Yıldız, E. (2023). Müşteri vatandaşlığı davranışlarının himaye niyeti üzerindeki etkileri: Genel hizmet kalitesinin aracılık rolü. *Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 20(1), 17–35.